

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI ORQALI AXBOROT TARQALISHI – DISKURSIV FAOLIYAT SIFATIDA

Saodat SHAMAKSUDOVA

*O'zJOKU O'zbek tili va
adabiyoti kafedrasida dotsenti, (PhD),*

saodat.xidoyatovna@gmail.com

ORCID: 0009-0002-1824-6650

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi ommaviy axborot vositalarining kommunikativ va diskursiv mohiyati tahlil qilinadi. Axborot tarqatish jarayoni nafaqat xabar almashinuvi, balki ma'nolar, g'oyalar va ijtimoiy pozitsiyalarni shakllantirish faoliyati ekanligi ilmiy asosda yoritiladi. Diskurs nazariyasi, jamoat maydoni konsepsiyasi hamda media institutsionalizm yondashuvlari asosida OAV faoliyati diskursiv jarayon sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, diskurs, axborot, kommunikatsiya, jamoat maydoni, ideologiya, framing, media tahlil

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli axborotlashuv davrida ommaviy axborot vositalari inson ongiga, ijtimoiy fikrga va madaniy qadriyatlarga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi kuchli ijtimoiy institutga aylangan. Axborot uzatish jarayoni endilikda faqat “xabar yetkazish” vazifasi bilan cheklanmay, balki ma'no va g'oya ishlab chiqarish, ularni muayyan ijtimoiy kontekstda tarqatish faoliyati sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu jihatdan, OAV orqali axborot tarqatish — bu diskursiv faoliyat, ya'ni ma'nolarni shakllantirish, uzatish va boshqarish jarayonidir.

Natija va mulohazalar

OAV orqali axborot tarqatilishi diskursiv faoliyat deb ataladigan alohida jarayonning amalga oshirilishi asnosida sodir bo'лади. Diskurs bu – aniq bir vaqt va umumiy xronologik doira bilan cheklangan tildan foydalanish jarayoni (nutqiy faoliyat)dir (Бакиева, & Тешабаева, 2019).

Diskurs so'zi – “tortishuv”, “munozara”, “debat”, “baxs-munozara” so'zlariga sinonim bo'lib, Viktor Pelevinning “Ampir V” kitobi orqali ommalashdi. Lotin tilidan tarjima qilinganda “diskurs” so'zi “u erdan bu erga yugurish”, degan ma'noni, ko'chma ma'noda esa qarama-qarshi fikrlar (replika) almashinuvini anglatadi. Shu sababli hozirda diskurs so'zi siyosiy fikr alamashinuvida ham keng ishlatilib kelinmoqda.

Mavjud manbalarda diskurs atamasiga aloqador dastlabki e'tiroflar XX asrning 50 yillarida shakllandi. Dastlab muammoga birdan ortiq gaplardan tashkil topgan va “murakkab sintaktik mohiyatli birlik” sifatida qaralgan (Фигуровский, 1974). Bu hodisa tilshunoslikda mantiqiy grammatika va so'zlashuv nutqi aloqadorligi sifatida baholangan. O'tgan asrning 20 yillarida tilshunoslikda diskurs hodisasi og'zaki nutqqa aloqador ekanligi, ularning nutq jarayonida undalma, kirish so'z, kirish birikmalar ham ifodalanishi holatining mavjud ekanligi, bu esa ularning “murakkab sintaktik qurilma” sifatida baholanishiga asos bo'la olishi haqidagi fikrlar ham ilgari surilgan (Шерба, 1974).

Xorijiy tilshunoslikda diskurs muammosi o'tgan asrning 50 yillarida Z.Xarris tomonidan ko'tarildi (Xarris, 1969). Bu vaqtga kelib, ilmiy manbalarda matn tilshunosligi, matn tadqiqining nutq nazariyasi bilan aloqadorligi, amaliy stilistika, muloqot nazariyasi, til o'rgatish, avtomatik tarjima kabi atamalar qo'llana boshalandi.

Diskurs – matnga taaluqli turli xil yo'nalishlardagi (tarixiy, madaniy, ijtimoiy, psixologik) kontekstlarning uyg'unligida yuzaga keladigan birlikdir. O'zining turli aloqalariga ega bo'lgan ushbu matn tildan foydalanuvchi insonni o'ziga xos qamrab

oladi. Diskurs matn va kontekstning murakkab aloqalari zanjiridan iborat. Bu aloqalar vaziyatga qarab yuzaga keladi. Shu bilan birgalikda shaxsiy diskursingizning qanday bo'lishi sizning lingvo-madaniy-tarixiy-psixologik va ijtimoiy kontekstingiz bilan bog'liq. Va bu har bir insonga taaluqlidir.

1. Diskursiv faoliyat tushunchasining nazariy asoslari

Diskurs tushunchasi fransuz olimi M. Fuko tomonidan “hokimiyat va bilim o'rtasidagi murakkab munosabat” sifatida talqin qilingan. Diskurs — bu til orqali ijtimoiy haqiqatni qurish, uni o'zgartirish jarayonidir. J. Habermasning “Jamoat maydoni” nazariyasi esa bu jarayonni kommunikativ harakat sifatida izohlaydi: fuqarolar o'rtasida erkin muloqot maydoni shakllanadi va unda ommaviy axborot vositalari asosiy rol ni bajaradi.

Shunday qilib, diskursiv faoliyat — bu axborot va hokimiyat o'rtasidagi kommunikativ aloqalar tizimidir. Har bir xabar, maqola yoki teleko'rsatuv muayyan ijtimoiy qarash, ideologiya yoki nuqtai nazarni ifoda etuvchi diskursning bir qismidir.

2. Ommaviy axborot vositalari: axborot tarqatish va ma'no ishlab chiqarish

OAV faoliyati ko'pincha “axborot tarqatish”, “xabar yetkazish”, “auditoriyani xabardor qilish” kabi texnik jihatlar bilan bog'lanadi. Ammo zamonaviy kommunikatsiya nazariyalariga ko'ra, har bir axborot muayyan ma'no doirasida ishlab chiqiladi.

Masalan, bir xil voqea turli OAVlarda turlicha yoritilishi mumkin: ba'zilar ijobiy, boshqalar esa tanqidiy kontekstdan foydalanadi. Bu esa diskursiv tanlov natijasidir. Xabar matnidagi so'z tanlovi, metaforalar, sarlavha va vizual materiallar orqali OAV auditoriyaga ma'lum g'oyaviy yo'nalish beradi.

Shunday qilib, OAV orqali axborot tarqatish — bu “haqiqatni aks ettirish” emas, balki uni ma'noviy jihatdan konstruksiya qilish, ya'ni shakllantirish faoliyatidir.

3. Diskursiv mexanizmlar: framing, agenda-setting, priming

Zamonaviy media tadqiqotlarida OAVning diskursiv ta'sir mexanizmlari uch asosiy nazariya orqali izohlanadi:

Framing (ramkalash) – voqeani muayyan burchakdan yoritish, ya'ni axborotni ma'lum “ramka”ga joylashtirish.

Agenda-setting (kun tartibini belgilash) – qaysi masalalar muhim, qaysilari ikkinchi darajali ekani haqidagi ijtimoiy tasavvurni shakllantirish.

Priming (fikrni tayyorlash) – ma'lum mavzuni takrorlash orqali auditoriyaning ijtimoiy va siyosiy bahosini boshqarish.

Bu mexanizmlar orqali OAV auditoriyaning fikrini shakllantiradi, ma'noni ishlab chiqaradi va uni tarqatadi. Shu sababli, axborot tarqatish jarayoni o'z mohiyatiga ko'ra diskursiv faoliyat hisoblanadi.

4. Diskursiv kuch va ijtimoiy ong

OAVdagi diskurslar nafaqat axborot beradi, balki ijtimoiy ongni yo'naltiradi. Jungherr (2019) tomonidan kiritilgan “discursive power” tushunchasi bu jarayonni izohlaydi: kim axborot oqimini nazorat qilsa, u jamoaviy ongni ham shakllantiradi. Shu sababli, OAV faqat kommunikativ vosita emas, balki ijtimoiy hokimiyatning ramziy manbaidir.

5. O'zbekiston ommaviy axborot makonida diskursiv jarayonlar

O'zbekistonning media tizimida ham diskursiv yondashuv tobora kuchaymoqda. Raqamli media, ijtimoiy tarmoqlar va blogosfera yangi kommunikativ diskurslar maydonini yaratmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimlari jamiyatda muayyan mavzular (ta'lim, korrupsiya, ekologiya, siyosiy islohotlar va b.) bo'yicha jamoaviy muhokamani kuchaytiradi.

Bu jarayonda davlat axborot siyosati, fuqarolik jamiyati va mustaqil media o'rtasidagi diskursiv muvozanat muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ommaviy axborot vositalari orqali axborot tarqatish jarayoni — bu faqat fakt va xabarlar oqimi emas, balki ijtimoiy ma'nolarni

ishlab chiqarish va boshqarish faoliyatidir. OAV o'z mediamatni, ramkalari, metaforalari va mavzulari orqali ijtimoiy ongni shakllantiruvchi diskursiv kuch sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, OAVning asosiy vazifasini to'g'ri anglash, ularning diskursiv xususiyatlarini tahlil qilish zamonaviy mediatadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Бакиева, Г. Х., & Тешабаева, Д. М. (2019). Медиамаконда матн: Монография. Тошкент: Turon-Iqbol.
- Фигуровский, И. А. (1974). Основные направления в исследованиях синтаксиса связного текста. В Лингвистика текста: Материалы научной конференции (Ч. II, с. 198). Москва: МГПИИЯ им. М. Тореца.
- Шерба, Л. В. (2004). Языковая система и речевая деятельность (2-е изд.). Москва: УРСС. (Оригинал издан в 1974 году).
- Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. Cambridge: Polity Press.
- Harris, Z. S. (1969). Analyse du discours. *Langages*, 13, 8–15.
- Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge. London: Routledge.

INFORMATION DISSEMINATION THROUGH MASS MEDIA AS A DISCURSIVE ACTIVITY

Abstractio This thesis analyzes the communicative and discursive nature of mass media. It is scientifically substantiated that the process of information dissemination is not only an exchange of messages but also an activity that shapes meanings, ideas, and social positions. Based on discourse theory, the concept of the public sphere, and media institutionalism approaches, the activity of mass media is

interpreted as a discursive process. Keywords: mass media, discourse, information, communication, public sphere, ideology, framing, media analysis

Keywords: mass media, discourse, information, communication, public space, ideology, framing, media analysis

ИНФОРМАЦИЯ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ - КАК ДИСКУРСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация. В данном тезисе анализируется коммуникативная и дискурсивная сущность средств массовой информации. Научно освещается, что процесс распространения информации — это не только обмен сообщениями, но и деятельность по формированию смыслов, идей и социальных позиций. На основе теории дискурса, концепции общественного пространства и подходов медиаинституционализма деятельность СМИ интерпретируется как дискурсивный процесс.

Ключевые слова: СМИ, дискурс, информация, коммуникация, общественное пространство, идеология, фрейминг, медианализ